

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING SO‘Z BOYLIGINI
OSHIRISH, OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQINI O‘STIRISHDA LUG‘ATLARDAN
FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI**

Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi

FarDU o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilarning so‘z boyligini ortishida, nutqini o‘stirishida hamda bexato yozish ko‘nikmasiga ega bo‘lishida lug‘atlardan foydalanishning yo‘llari haqida bayon etilgan. Lug‘atlar bilan ishlash boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda kuzatuvchanlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, so‘z boyligini oshiradi, o‘quvchilarda shakllanib borayotgan imlo malakalarini rivojlantiradi.*

***Kalit so‘zlar:** ona tili va o‘qish savodxonligi, og‘zaki nutq, yozma nutq, lug‘atshunoslik, lug‘at, imlo lug‘at, izohli lug‘at, so‘z boylik, nutq o‘stirish, bog‘lanishli nutq, nutq madaniyati, ko‘nikma, imlo malakasi.*

Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma‘naviy boylik, buyuk qadriyatdir.

Bugungi kunda mamlakatimiz yangi taraqqiyot yo‘lidan borar ekan, unda ta‘lim-tarbiya ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Boshlang‘ich ta‘lim yurtimiz kelajagini buyuk davlat darajasiga ko‘taradigan ijodkor shaxsni shakllantirishda mustahkam poydevor rolini o‘ynaydi. Bunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta‘lim-tarbiya berishdagi muhim vazifalarning asosiy qismi o‘qish va ona tili darslarida amalga oshiriladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik” nomli asarida: “Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko‘ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g‘ayrat - shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak ko‘zlangan maqsadga albatta yetamiz” - degan fikrlarni aytib o‘tgan. Shu boisdan yurtimizda ta‘lim tizimi bo‘yicha juda ko‘p yangi o‘zgarishlar qilinmoqda. Yoshlarimizning bilim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Rivojlangan mamlakatlar ta‘lim tizimi o‘rganilib, ularni mamlakatimizda tatbiq etib kelinmoqda. Xususan, Finlandiya ta‘lim tizimini bunga misol qilib ko‘rsatishimiz mumkin. Bunda asosiy e‘tibor o‘quvchilarning fikrlashiga qaratilgan bo‘lib, uni rivojlantirishda lug‘atlarning ahamiyati kattadir. Tildagi jamiki so‘zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi muhim masalalar bilan lug‘atshunoslik fani shug‘ullanadi. Lug‘atlar qadimdan yaratilib kelingan bo‘lib, bunga misol qilib Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan XI asrda yaratilgan “Devoni lug‘atit- turk”, XVI asrda Usmonli turk tilida yaratilgan “Abushqa” lug‘atlarini olishimiz mumkin. O‘quvchilar tabiat va insonlar bilan og‘zaki muloqotda bo‘lishi bilan so‘z, ibora, tasviriy ifoda, maqol, hikmatli so‘zlarni o‘rganadi, ularni o‘z so‘zlariga aylantiradi va o‘z nutqida qo‘llaydi. Bundan tashqari ta‘lim jarayonlarida ham o‘quvchilar har bir darsda shu fanga mos ko‘plab atama va terminlarni o‘rgana boradi.

Keyingi yillarda ona tili ta‘limi sohasida adabiy tilning boy imkoniyatlaridan keng foydalangan holda o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini to‘g‘ri, savodli qilib shakllantirishga e‘tibor kuchaydi. Boshlang‘ich ta‘limda lug‘at ustida ishlashning umumiy yo‘l-yo‘riqlari, yo‘nalishlari, manbalari haqida metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, ularni hali qoniqarli ahvolda deb bo‘lmaydi. Lug‘at ustida ishlash uchun maxsus dars ajratilmaydi. U barcha predmetlarni o‘rganishda, asosan, ona tili va o‘qish darslarida darslik materiallarini o‘rgatish bilan

bog‘liq holda olib boriladi. O‘qish va ona tili darslarida lug‘at ustida ishlash o‘quvchilar nutqini o‘stirishga, savodxonligini shakllantirishga, so‘z boyligini boyitishga, nutq madaniyatini yuksaltirishga qaratilganligi sababli bu ish maktablarda 1-sinfdan boshlanadi va butun o‘quv jarayonida davom ettiriladi.

Lingvistika fani jamiyat taraqqiyotining, gullab-yashnashining eng muhim, eng asosiy, tengi yo‘q mezonlaridan biri til – aloqa quroli ekanligini tasdiqlash va isbotlash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, u ta‘lim oluvchiga ona tili imkoniyatlarini ayni bir fikrni, narsa-hodisani yuzlab usullar bilan ifodalash yo‘llarini yetkazish bilan unda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga, ona tilida fikrlash va ona tili qurilishining o‘ziga xosligi, boshqa tillardan tubdan farq qilishi, olamni “o‘zicha” aks ettirishni singdirish bilan milliy ong, milliy dunyoqarash, milliy g‘urur va mafkurani shakllantirishda mustahkam poydevor vazifasini o‘taydi. Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi ta‘limining bosh vazifasi o‘quvchilar nutqini o‘stirish va uni bosqichma bosqich rivojlantirib borish hisoblanadi. O‘quvchilarni o‘z fikrlarini erkin, to‘g‘ri ifodalashga o‘rgatish jamiyat uchun ham, psixologik va metodik jihatdan ham juda muhim bo‘lishi bilan bir qatorda ularni xatosiz yozish ko‘nikmalariga ega qilish hozirgi kunning dolzarb masalasi bo‘lib kelmoqda.

Maktabda lug‘at ustida ishlash metodikasi to‘rt asosiy yo‘nalishni ko‘zda tutadi:

1. O‘quvchilar lug‘atini boyitish, ya‘ni yangi so‘zlarni, shuningdek, bolalar lug‘atida bo‘lgan ayrim so‘zlarning yangi ma‘nolarini o‘zlashtirish. Ona tilining lug‘at boyligini bilib olish uchun o‘quvchi o‘z lug‘atiga har kuni 8—10 ta yangi so‘zni, shu jumladan, ona tili darslarida 4—6 so‘zni qo‘shishi, ya‘ni shu so‘zlar ma‘nosini o‘zlashtirishi lozim.

2. O‘quvchilar lug‘atiga aniqlik kiritish. Bu o‘z ichiga quyidagilarni oladi: 1) o‘quvchi puxta o‘zlashtirmagan so‘zlarning ma‘nosini to‘liq o‘zlashtirish, ya‘ni shu so‘zlarni matnga kiritish, ma‘nosi yaqin so‘zlarga qiyoslash, antonim tanlash yo‘llari bilan ularning ma‘nosiga aniqlik kiritish; 2) so‘zning kinoyali ma‘nosini, ko‘p ma‘noli so‘zlarni o‘zlashtirish; 3) so‘zlarning sinonimlarini, sinonim so‘zlarning ma‘no qirralarini o‘zlashtirish; 4) ayrim frazeologik birliklarning ma‘nosini o‘zlashtirish.

3. Lug‘atni faollashtirish, ya‘ni o‘quvchilar ma‘nosini tushunadigan, ammo o‘z nutq faoliyatida ishlatmaydigan nafaol lug‘atidagi so‘zlarni faol lug‘atiga o‘tkazish. Buning uchun shu so‘zlar ishtirokida so‘z birikmasi va gaplar tuziladi, ular o‘qiganlarni qayta hikoyalash, suhbat, bayon va inshoda ishlatiladi.

4. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so‘zlarni o‘quvchilar faol lug‘atidan nafaol lug‘atiga o‘tkazish. Bunday so‘zlarga bolalarning nutq muhiti ta‘sirida o‘zlashib qolgan adabiy til me‘yoriga kirmaydigan, ayrim adabiy asar va so‘zlashuv tilida qo‘llanadigan sodda so‘z va iboralar, sheva va ijtimoiy guruhga oid so‘zlar kiradi. Adabiy til me‘yori degan tushunchani o‘zlashtirgach, o‘quvchilar yuqorida izohlangan so‘zlar o‘rniga adabiy tildagi so‘zlardan foydalana boshlaydilar. Adabiy tilga oid malakalari mustahkamlangan sayin shevaga, jargonga oid so‘zlar, so‘zlashuv tilida ishlatiladigan sodda so‘z va iboralar o‘quvchilarning faol lug‘atidan chiqib keta boshlaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridagi og‘zaki va yozma nutqni takomillashtirishda bir qator lug‘atlardan ham foydalaniladi. Bular imlo va izohli lug‘atlaridir. Adabiy til yozma shaklining me‘yorlashuvi va takomilida, shuningdek, og‘zaki hamda yozma nutq orasidagi bog‘liqlik va yaqinlikni mustahkamlashda imlo lug‘atlari muhim rol o‘ynaydi. Imlo lug‘atlari nafaqat so‘zlarning yozma shakli, balki og‘zaki talaffuz shaklining ham me‘yorlashuvi va uning muayyan turg‘un, adabiy holatda bo‘lishiga xizmat qiladi, chunki aksariyat so‘zlar yozma shaklga asoslangan holda talaffuz qilinadi. Imlo lug‘ati tilning lug‘aviy boyligini o‘zida jamlovchi va saqlovchi ishonchli manba hamdir. Chunki u boshqa tip lug‘atlarga kiritilmaydigan ba‘zi so‘z va

soʻz shakllarni ham qamrab oladi. Imlo lugʻatlari yozma nutq madaniyatining, imloviy savodxonlikning muhim qurolidir.

Boshlangʻich sinf ona tili va oʻqish savodxonligi darsligida imloga katta eʼtibor qaratilgan boʻlib, har bir mavzuda matnlar ichida ajratib koʻrsatilgan soʻzlar berilgan. Bu soʻzlarning ham yozilishiga ham maʼnosiga eʼtibor berilishi zarurdir. Misol uchun 1-sinf darsligida quyidagi soʻzlar berilgan: Sustqadam, noziktaʼb, organizm, qapishish, axloq, bakteriya. Har bir darsda yozilishi bir muncha murakkab boʻlgan soʻzlar oʻquvchilarga oʻrgatilib, ular imlo lugʻatdan topilib, oʻquvchilar daftarlariga yozdiriladi. Ayniqsa, x va h tovushlarini farqlashda oʻquvchilar bir muncha qiyinchiliklarga duch keladi. Buni yengishning oson yoʻllaridan biri imlo lugʻatlaridan foydalanishdir.

Izohli lugʻatlarda esa soʻzning bosh va koʻchma maʼnolari izohi beriladi, soʻzning maʼnolari tushuntiriladi. Barcha boshlangʻich sinflar ona tili va oʻqish savodxonligi darsliklarining soʻngida izohli lugʻatlardan namunalar keltirilib oʻtilgan:

Kislorod – biz nafas oladigan toza havo tarkibidagi modda, koʻzga koʻrinmaydi.

Koʻlmak – chuqur joyga toʻplanib qolgan suv.

Kunbotar – quyoshning botish vaqti (tomoni).

Laqab – biror kishiga hazil qilib yoki masxaralab berilgan qoʻshimcha nom yoki hayvonlarga qoʻyilgan nom.

Maktabda nutq oʻstirishning muhim vazifalaridan biri lugʻat ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yoʻnalishlarini ajratish va asoslash, oʻquvchilarning lugʻatini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi. Oʻquvchilar izohli lugʻatlar orqali yangi soʻzlarni oʻrganib, soʻngra bu soʻzlarni oʻz nutqida ishlata boshlashadi. Bir yangi soʻzni izohlash uchun bir qancha soʻz birikmalaridan foydalanilganligi sababli, oʻquvchilarda yanada soʻz boylikini oshirish imkoniyati mavjud boʻladi. Oʻquvchilar lugʻati quyidagi manbalar asosida boyitiladi va takomillashtiriladi: Atrof-muhitni: tabiatni, kishilarning hayoti va mehnat faoliyati, bolalarning oʻyini va oʻqish faoliyatini, kattalar bilan munosabatni kuzatish. Tabiat qoʻyniga, turli joylarga, muassasalarga ekskursiya vaqtida bolalar narsa va hodisalarni kuzatish bilan koʻpgina yangi nom va iboralarni oʻrganadilar. Bu ekskursiyalar yuzasidan oʻtkazilgan suhbat vaqtida ularning bilimi chuqurlashtiriladi, ayrim soʻzlar maʼnosiga aniqlik kiritiladi.

Bolalar mustaqil oʻqishga oʻrganganlaridan keyin ular lugʻatiga kitob, gazeta, jurnal materiallari katta taʼsir qiladi. Shuning uchun ham sinfdan tashqari mustaqil oʻqish va unga rahbarlik shakllari oʻquvchilar lugʻatini boyitishning, nutqini oʻstirishning eng muhim manbalaridan hisoblanadi. Maxsus mashqlar yordamida grammatika va imloni oʻrganish darslari koʻpgina soʻz va atamalarni oʻzlashtirishga yordam beradi, oʻquvchilar predmet, belgi, harakat, sanoq, tartib ifodalaydigan soʻzlarni bilib oladilar. Bu darslarda oʻquvchilar lugʻati tartibga solinadi, soʻz turkumlarini oʻrganish jarayonida guruhlanadi, soʻz tarkibi, soʻz yasalishi, soʻzlarning oʻzgarishini oʻrganish bilan esa lugʻatga aniqlik kiritiladi; ular oʻrgangan soʻzlaridan oʻz nutqlarida foydalana boshlaydilar, natijada lugʻatlari faollashadi. Oʻquvchilar lugʻati maxsus lugʻaviy-mantiqiy mashqlar yordamida ham boyiydi, tartibga tushadi.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi Oʻzbekistonda erkin va farovon yashaylik” -Toshkent: 2021-yil, 12-bet.
2. A.Madvaliyev, E.Begmatov “Oʻzbek tilining imlo lugʻati” .-Toshkent: Akademnashr, 2012. 3-

3. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun “Ona tili va o‘qish savodxonligi (1-qism)” 1-sinf uchun darslik, - Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021-yil, 102-103-betlar.
4. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova, Sharofat Yo‘ldosheva, Sharofjon Sariyev “Ona tili o‘qitish metodikasi” Darslik Toshkent «NOSIR» nashriyoti 2009, 309-bet.
5. Ёўлдашева, Д., & Буважонова, М. (2019). БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА ПРАГМАТИК ЁНДАШУВ АСОСИДА МАТН ЁҚИШНИНГ ЁЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(12), 338-340.
6. Qizi, Sodiqova Mohlaroyim Shavkatjon, and Buvajonova Mohirakhon Usmonali Qizi. "Dictionary in teaching vocabulary composition of language to junior school age students ways to work." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 1869-1872.